

DOI: 10.5281/zenodo.14449481

CONJUNTO DE TRATAMENTOS PARA VITILIGO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autores: Maira Cristina de Oliveira Silva; Heloiza Araújo Rosa; Maria Vitória Ramos Rodrigues; Tamila Santos Peres; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O vitiligo é uma doença em que o indivíduo apresenta um quadro de despigmentação da pele, acredita-se que uma das causas além do estresse exacerbado seja a diminuição quantitativa ou qualitativa dos melanócitos, células essas responsáveis pela pigmentação da pele. Tal condição gera no paciente descontentamento com sua própria imagem e em alguns casos mais raros sensibilidade ao toque na região afetada. Diante disso, diversos tratamentos vêm sendo desenvolvidos, como criação de cremes tópicos contendo acetil hexapeptídeo-1, utilização da luz ultravioleta B e laser terapêutico (HeNe), todos com o objetivo de minimizar o desconforto do paciente e impedir o avanço da doença. **OBJETIVOS:** Analisar a relevância de cada um dos tratamentos no combate ao vitiligo. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa baseada em 27 artigos encontrados nas plataformas da SciELO e DOAJ após a utilização das palavras - chaves vitiligo e tratamento, desses 3 foram selecionados pois abordaram possíveis tratamentos para vitiligo com laser e cremes. O idioma selecionado foi o inglês e os períodos analisados variaram de 2012 a 2020. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O creme tópico apresentou uma boa resposta em 46,34% (n=41) dos pacientes testados com esse método, porém, apenas 19,51% dos pacientes demonstraram uma melhora satisfatória ao longo de 8 meses de tratamento, sendo um percentual interessante, porém abaixo do ideal para se tornar universal. Ademais, a luz ultravioleta B diminuiu significativamente o tamanho das manchas, fato esse observado através da diminuição das bordas das máculas passando de 5,36 cm² para 4,43 cm² em média, para obter tal resultado foi necessária a aplicação a uma distância de 10 cm do local afetado. Por fim, o laser terapêutico da HeNe apresentou redução de 0,72 cm² a uma distância de 3 centímetros entre cada região prejudicada, essa análise foi possível devido a utilização do programa AUTOCAD. **CONCLUSÃO:** Entende-se que todos os tratamentos foram eficazes na melhora do caso clínico dos pacientes acometidos por vitiligo, mesmo que a Luz Ultravioleta B tenha se destacado e o creme não atingiu a meta pré -estabelecida pelos pesquisadores envolvidos. Isso demonstra que ainda é necessário estudos que visem um tratamento universal e acessível a todas as pessoas, bem como investimento em informação de qualidade, visto que muitos não têm ciência da existência de tratamentos para o vitiligo.

Descritores: despigmentação, laser terapêutico, melanócitos.

Instituição: Universidade Federal de Jataí